

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Кадилова Дилдора Нажотбековна

преподаватель Кокандского государственного педагогического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11201856>

Аннотация. Во всем мире уделяется особое внимание всестороннему развитию и формированию в качестве гармонично развитой личности детей дошкольного возраста, а также формированию у них навыков инновационного мышления. В частности, в опыте развитых зарубежных государств в дошкольных образовательных организациях наряду с физическим и эстетическим развитием детей, особое внимание уделяется развитию у них мышления, мировоззрения, интеллектуальных и творческих способностей, навыков инновационного мышления.

Ключевые слова: дидактика, игры и виды игр, духовно-эстетическое воспитание, современная дидактика, семья, детский сад, соседство.

При воспитании дошкольников как совершенные люди выявлено, что они играют в игры в детских садах и по соседству, и с помощью игры развивают свои психологические, умственные лыжи, воспитание и речевую деятельность, а также важная дидактика ких игр ве этот процесс.

В воспитании дошкольников как совершенных людей выявлено, что они играют в игры в детских садах и на улице, через игры развивают свои психологические способности, умственные способности, восприятие и речевую деятельность, а также значение дидактических игр в этом процессе.

Входить. Роль дидактики несравненна в развитии всех отношений дошкольников с окружающим миром, в развитии их личности. В связи с этим А.С. Макаренко подчеркнул, что "как ребенок - когда играет в игры, когда подрастет, то часто такой же и на работе". Игры детей дошкольного возраста имеют большое значение для их умственного, физического, духовного и эстетического воспитания. Во время игры дети используют и развивают все свои органы чувств, внимание, память, мышление, воображение, эмоции и психические аспекты. Итак, дети используют полученные знания и умения в процессе игр и начинают применять их на практике. Посредством творческих игр дети развиваются во всех аспектах, развивают и тренируют мышление, речь, внимание посредством различных движений.

- Обзор литературы (Обзор литературы). Ряд наших педагогов проводили эксперименты по изучению роли игр в развитии дошкольников и раскрытию их секретов. Например, Н.Комилов, М.Имомназарова, Г.Назаров, Т.Махмудов, Э.Ю.Юсупов и другие пытались раскрыть сущность творческих игр в развитии детей.

- Методология исследования (Research Methodology). В развитии каждого ребенка, исходя из целей, которые он ставит перед собой в ходе игры, он пытается достичь задуманных им целей после подражательных действий. В результате у ребенка усиливаются психологические процессы, воля, впечатлительность, интересы. Творческая игра расширяет знакомство детей с окружающей средой.

Здоровая наследственность и среда обитания, образование и обучение необходимы детям дошкольного возраста для того, чтобы они стали зрелыми личностями. В настоящее время важное значение приобретает эффективное использование дошкольными

образовательными организациями передовых методов и технологий формирования навыка инновационного мышления у детей на основе креативного подхода, поиск эффективных путей внедрения инновационных и информационных технологий в учебно-воспитательную деятельность. В развитии ребенка как личности наряду с игрой в организме ребенка возникает и развивается множество факторов. Такие факторы, как наследственность, окружающая среда и образование, которые передаются из поколения в поколение вместе с внешней средой, влияют на рост и развитие детей. Наследственность – обеспечивает передачу определенных качеств и особенностей от родителей к детям, среда – отражает реальность, в которой развивается личность, совокупность условий (предметов, событий, процессов), влияющих на нее. Просвещение — единственная сила, способная регулировать влияние наследственности и среды на развитие личности и поставлять зрелых личностей в общество.

Дидактика (греч. Didaktikos — учитель, воспитатель) — относительно самостоятельная отрасль теории педагогики, раскрывающая общие закономерности образовательного процесса, т. е. преподавания и обучения, определяющая размеры и организационную структуру содержания просвещения. Дидактика – образовательная теория, научно обосновывающая образовательный процесс, его содержание, законы, принципы, организационные формы, методы и средства.

Современная дидактика – это наука о теории и технологиях образования, которая проявляется как специальная дидактика, то есть педагогическая методика. Потому что каждый учебный предмет отличается своими методами обучения, которые отличаются друг от друга своими целями, задачами, содержанием и технологией (методами, формами и инструментами).

Дидактические понятия (лат. Conceptio — сложный, ти На разнообразие методов обучения оказали влияние и следующие педагогические (дидактические) парадигмы, получившие широкое распространение в образовании.

- Анализ и результаты (Анализ и результаты). Через дидактические игры осуществляется обучение детей дошкольного возраста в соответствии с их возрастом и возможностями, это метод воспитания. В этом случае воспитатель детского сада, опираясь на свой опыт, должен добавить в коллектив пассивных детей и использовать весь свой опыт, чтобы они могли свободно передвигаться. Дидактические игры помогают детям развивать чувство помощи друг другу и наслаждения успехом игры во время совместных игр по соседству или в детском саду. Различные игры для дошкольников мотивируют детей развивать такие положительные качества, как честность и правдивость. Дидактические игры являются фактором, проявляющим практическую активность дошкольников. Потому что маленькие дети используют полученные знания и навыки на практике. Именно поэтому дидактические игры развивают интеллектуальную деятельность детей, создают им условия для разного использования полученных знаний и опыта. Посредством творческих игр дошкольники могут усваивать и осваивать модели поведения и правила. Через творческие игры дети формируют положительное отношение к окружающей среде, своему образу жизни, труду, нормам и правилам поведения в обществе, влияют на развитие и формирование культуры поведения. В процессе игры, закрепляя имеющиеся знания, ребенок ощущает события и события окружающей среды, восстанавливает полученные знания и опыт, в результате это оказывает закономерное влияние на развитие мыслительной деятельности ребенка. Не только дошкольные образовательные учреждения, но и

микрорайоны имеют свое место в развитии каждого ребенка и становлении зрелой личности. В развитии детей по соседству важным считается место детей старше их. Вместе с обучением этих детей различным играм они влияют на развитие их речи, мышления и умственных способностей во время общения с ними. Соседи по соседству играют несравненную роль в развитии детей.

- Заключение и рекомендации. Среда семья-соседство-детский сад влияет на развитие каждого ребенка и воспитание всесторонне развитой личности. Именно поэтому наши философы отметили, что семь махалли влияют на рост и развитие каждого ребенка. Дети выходят на улицу, чтобы поиграть и пообщаться с детьми разного возраста. Общаясь с ними, он впитывает все психологические процессы, необходимые ему для зрелости как личности посредством различных подражаний. Дидактические игры помогают детям развивать интеллектуальные способности, расширять мировоззрение, развивать память, применять теоретические знания на практике. При выборе дидактических игр воспитатель каждого дошкольного образовательного учреждения должен представлять детей с учетом их возраста. Организовать каждый день одну и ту же игру для детей в детском саду может быть скучно. Поэтому желательно организовывать игры на темы, не похожие друг на друга и максимально близкие детям.

REFERENCES

1. Абдувахид Исаков - Статья «Творческие игры в обучении».
2. Кадирова Ф.Р, Тошпулатова Ш, Каюмова Н - Дошкольная педагогика.Т2019.
3. Кадирова Ф.Р., Кадирова Р.М. - Теория и методика речевого развития детей Т-2006.
4. Каюмова Н-Дошкольная педагогика-Т-2003. 5. Исаков А.- «Творческие игры в обучении»-Т-2019.
5. Шодмонова Ш.-Педагогика дошкольного образования-Т-2008 стр. 121-128
6. Козибоева О.М., Хабубуллаева М.Н. Преподавание научного наследия Ахмада аль-Фаргани на уроках географии. Учитель очень хорошо осведомлен. 5/1-сан 208-п, 2023г., Нукус
7. Козибаева О. М. Картографическая компетентность на уроках географии
8. формирование Учитель очень хорошо осведомлен. 5/1-сан 208-п, 2023г., Нукус